

MODERNIDADE CARIOCA NO INTERIOR: DOIS EDIFÍCIOS EM ERECHIM

Marcos Flavio Teitelroit Bueno, Mestre PROPAR/UFRGS
Silvio Belmonte de Abreu Filho, PhD PROPAR/UFRGS

RESUMO

Carlos Alberto de Holanda Mendonça chegou a Porto Alegre logo após sua formatura na Faculdade Nacional de Arquitetura do Rio de Janeiro, em setembro de 1946. Trabalhou inicialmente na Secretaria de Obras Públicas projetando edifícios públicos importantes, como o Mercado Público de Uruguaiana e o Grupo Escolar da Vila do IAPI. Em 1950 associou-se à construtora Azevedo Bastian Castilhos, produzindo em cerca de quatro anos uma quantidade notável de projetos, entre os quais alguns edifícios emblemáticos, como o Santa Terezinha e o Formac, considerado um marco da verticalização da capital gaúcha. Segue em escritório próprio até a morte prematura em 1956, legando mais alguns projetos fundamentais da arquitetura moderna em Porto Alegre, como os edifícios Consórcio e Santa Cruz. Pelo pioneirismo e prestígio do diploma da FNA, é usualmente considerado um dos introdutores da arquitetura moderna brasileira no RS, e pela prática um dos responsáveis por sua difusão, inclusive no interior do estado.

No início dos anos 50, Mendonça recebe o encargo de projetar a nova sede do Clube do Comércio de Erechim, destruída por um incêndio dois anos antes, em 1948. Núcleo colonial projetado polarizando uma região de fronteira agrícola do norte gaúcho em processo de expansão, Erechim buscava se modernizar. Holanda Mendonça foi chamado para criar uma edificação filiada à arquitetura moderna feita na capital federal, inserindo Erechim na vanguarda. O projeto do clube foi tão bem recebido que possibilitou outro trabalho a Mendonça: um edifício multifuncional contendo lojas, apartamentos simples e duplex, e uma grande sala de cinema. O prédio foi denominado Edifício Zanin, em homenagem a seu investidor, mas acabou conhecido popularmente como Cine da Luz. Os dois projetos representaram uma abertura significativa no interior do estado para a divulgação e aceitação da arquitetura moderna da escola carioca, e a partir deles uma série de empreendimentos foram planejados e construídos em outras cidades médias do interior do estado, como Passo Fundo, Caxias do Sul e Santa Maria. O trabalho busca fazer uma análise das características arquitetônicas dos dois projetos, deixando claras suas qualidades e características inovadoras, e a importância que tiveram tanto para o desenvolvimento de Erechim na década de 50, quanto para a difusão da arquitetura moderna brasileira de raiz carioca no interior do estado do RS.

MODERNIDADE CARIOCA NO INTERIOR: DOIS EDIFÍCIOS EM ERECHIM

Carlos Alberto de Holanda Mendonça chegou a Porto Alegre logo após sua formatura na Faculdade Nacional de Arquitetura do Rio de Janeiro, ocorrida em setembro de 1946. Com o diploma da FNA, traz na bagagem seu aprendizado adquirido diretamente no nascedouro da arquitetura moderna da escola carioca, com Oscar Niemeyer, Lucio Costa, os irmãos Roberto e Sergio Bernardes como principais referências. Em solo gaúcho, trabalhou inicialmente como arquiteto na Secretaria de Obras Públicas projetando alguns edifícios públicos importantes, como o Mercado Público de Uruguaiana, o Grupo Escolar da Vila do IAPI e a Casa do Pequenino (este para cliente privado).

Em 1950 Mendonça associou-se à construtora Azevedo Bastian Castilhos (ABC), produzindo uma quantidade notável de projetos num período de aproximadamente

quatro anos. Entre eles, podemos destacar alguns edifícios emblemáticos da introdução da arquitetura moderna em Porto Alegre, como o Edifício Santa Terezinha (1950, com referências à fachada do MES), a Residência Jorge Casado d’Azevedo (1950) e o Edifício Formac (1952), considerado um marco do processo de desenvolvimento e verticalização da capital gaúcha nos anos 50. Segue após em escritório próprio até a morte prematura em 1956, com participação em mais alguns projetos fundamentais da arquitetura moderna em Porto Alegre, como os edifícios Consórcio (1956) e Santa Cruz (1955-56), até hoje o edifício mais alto da cidade. Pelo pioneirismo e prestígio do diploma, é usualmente considerado um dos introdutores da arquitetura moderna brasileira no Rio Grande do Sul, e pela prática um dos responsáveis por sua difusão, inclusive e especialmente no interior do estado.

Em 1948 um incêndio causado por problemas na parte elétrica atingiu a antiga sede do Clube do Comércio de Erechim, um prédio de arquitetura eclética situado na esquina da Avenida Maurício Cardoso com a Rua Nelson Ehlers, causando a destruição quase completa da edificação¹. Para a construção de um novo prédio no mesmo terreno foi chamado o engenheiro Firmino Girardello, que acabava de retornar à cidade depois de concluir seu curso na Faculdade de Engenharia da UFRGS em Porto Alegre. Girardello, conhecedor da arquitetura que vinha sendo feita no centro do país, resolve chamar Holanda Mendonça para confeccionar o projeto². Núcleo colonial projetado polarizando uma região de fronteira agrícola do norte gaúcho em processo de expansão, Erechim buscava se modernizar, e o empreendimento poderia servir de alavanca e símbolo para este objetivo estratégico. Assim, Holanda Mendonça foi chamado para criar uma edificação que demonstrasse, em tipologia e linguagem, sua filiação à arquitetura moderna feita na capital federal, inserindo Erechim na vanguarda. Ninguém mais indicado para a tarefa que um arquiteto formado no berço desta “nova” arquitetura.

O terreno, muito bem localizado, tinha frente para a Avenida Maurício Cardoso, principal avenida norte-sul do traçado projetado com referência no plano de Belo Horizonte, pouco acima do cruzamento das diagonais, ponto central da cidade. Inicialmente Mendonça lança um grande projeto ocupando todo o terreno de maior frente para a Rua Nelson Ehlers. Desta primeira proposta nenhum registro foi encontrado. Considerando as possibilidades financeiras do Clube, Girardello pede uma revisão do projeto onde se diminui o tamanho da edificação³. Artigo publicado no Jornal Correio do Povo de 04 de janeiro de 1950 mostra a foto de uma maquete do edifício⁴, com os três pavimentos e linguagem que persistiriam até sua construção. Já existia a resolução das fachadas como seriam no projeto efetivamente construído, porém na fachada oeste apenas com pares de brises horizontais, e na fachada leste sem a sacada/balcão. A base ganhava altura, com a inserção de uma sobreloja tornando a relação com o corpo do edifício, de apenas dois pavimentos, bem menos proporcional do que a obtida na solução final.

Vinculado ao nível da sobreloja, uma sacada solta “balançava” sobre o passeio da Avenida Maurício Cardoso, provavelmente ligada ao restaurante (o que eu não se pode afirmar por não se dispor da documentação de projeto desta proposta). No projeto

¹ www.clubedocomercio.com

² Conforme entrevista concedida por Firmino Girardello à comissão organizadora do livro “Álbum Fotográfico da História de Erechim”, em 1992.

³ Idem.

⁴ Esta maquete foi feita por Percival José Gonzaga da Silva, que já havia trabalhado como desenhista pra Holanda Mendonça.

definitivo, o elemento seria incorporado à fachada como um “balcão”, adquirindo uma aparência mais explicitamente inspirada na Obra do Berço, de Oscar Niemeyer.

O projeto definitivo data de junho de 1950, assinado por Mendonça e com desenhos de Raul Corrêa da Silva. No térreo o clube tem o acesso principal voltado para norte, pela Rua Nelson Ehlers. Logo, adentra-se em um salão principal que contém uma grande escada solta no espaço. Considerando a dimensão da escada, o espaço do saguão parece reduzido, tornando o ambiente um tanto exíguo. No fundo do saguão existe um salão, servido de um pequeno banheiro, que não tem uso especificado no projeto. Este nível é tomado por lojas com acessos independentes e grandes vitrines voltados para a rua.

Figura 01. Clube do Comércio, fotografia da maquete.
Fonte – Jornal Correio do Povo de 04 de janeiro de 1950.

Com ligação direta para a Avenida Maurício Cardoso existe um bar/restaurante, que ocupa grande área da parte mais a sul do prédio. A cozinha se liga, através de uma escada, com o espaço de mesma função que serve o primeiro pavimento. Neste nível repete-se o espaço do saguão principal com a escada solta, tendo ao fundo uma pequena sala, banheiro masculino, e ao lado a porta da biblioteca. Em posição centralizada na edificação, uma circulação linear acessa o bar/restaurante exclusivo do clube, um salão de banquetes com sanitários particulares e a sala de jogos. A disposição desse pavimento parece um mal resolvido, sem uma sistemática clara de ocupação dos espaços e com algumas divisórias internas “discordantes” dos elementos compositivos das fachadas.

No segundo pavimento o salão principal tem ao fundo um grande banheiro feminino com chapelaria. À direita, uma grande abertura acessa o salão de festas que ocupa a maior parte da área do andar. A pista de dança e o palco em forma “ameboide” dominam o espaço como elementos hierárquicos dominantes. Os dois, aliados à estrutura em colunas isentas e divisórias em pilaretes e *brises* que circundam parte da pista de dança, num espaço de pé direito duplo com mezanino em formas curvas, deixam clara a filiação com a linguagem da escola carioca. A sacada/balcão que se abre para a rua está posicionada de forma a gerar um desequilíbrio no espaço aumentando seu aspecto dinâmico. Atrás do palco, uma escada liga o pequeno bar do salão de festas à cozinha, unificando o abastecimento de todos os bares e restaurantes da edificação.

A escada que liga ao nível do mezanino tem sua área diminuída e dá acesso ao último andar, que tem circulação em forma de mezanino assim como no salão de festas, duplicando a altura do espaço. Ao sul no mezanino encontra-se o acesso a um apartamento com sala de forma inusitada devido a sua divisória sinuosa, que provavelmente seria destinado ao zelador.

A composição é compacta, obtida em volume único com um poço de iluminação e ventilação junto à divisa sul. Elementos de vinculação carioca determinam o tratamento do prédio, como demonstra sua base recuada deixando à mostra a primeira fileira de colunas. Este recuo não chega a configurar um *pilotis*, nem mesmo um passeio coberto, mas uma colunata alta que confere alguma leveza ao térreo diminuindo o peso da solução compacta. A fachada norte é composta de uma grelha de alvéolos em proporção vertical, acoplada ao volume único do edifício. A aplicação nos alvéolos de par de brises horizontais nos últimos pavimentos, e trio no primeiro, deixa claro que a solução “bebe” no projeto do Ministério da Educação e Saúde (1936), de Lucio Costa e equipe.

Figura 1. Clube do Comércio, perspectiva do projeto e foto em julho de 1960, Erechim.
Fonte – Arquivo da Construtora Gaúcha.

A fachada leste é composta em faixas de brises verticais que dominam quase toda sua superfície, rompida apenas pela sacada/balcão do salão de festas que se abre para a Avenida, com inspiração clara na Obra do Berço (1936), de Oscar Niemeyer. Mais uma vez a idéia da laje plana e do balanço liberando a fachada remete aos cinco pontos da arquitetura moderna corbusiana e ao sistema “dom-ino”. Mesmo com a precariedade da mão de obra local e a baixa qualidade das técnicas de construção disponíveis em Erechim na época, Girardello e sua construtora conseguiram executar de maneira digna o projeto de Mendonça.

O projeto foi reverenciado e sua construção acompanhada com entusiasmo na cidade e no Estado, como demonstra o artigo publicado no jornal Correio do Povo de quatro de janeiro de 1950, com o título de “Renovação da Arquitetura Rio-grandense”⁵, portanto antes do projeto definitivo do clube. A reportagem é ilustrada com a fotografia da maquete de Percival José Gonzaga, que anos antes tinha feito os desenhos para a Casa do Pequenino. Como vimos, o projeto representado na maquete é um tanto diferente do projeto que seria efetivamente construído, mas já é apontado como um marco na renovação da arquitetura gaúcha, e da difusão da arquitetura moderna então hegemônica no centro do país.

Na época em que foi oferecido o projeto do Clube do Comércio a Girardello, o engenheiro propôs à diretoria do Clube Atlântico, outra agremiação importante da

⁵ Jornal Correio do Povo, quarta-feira, quatro de janeiro de 1950.

cidade, que abandonasse o projeto proposto para a sua sede, numa linguagem que carregava uma modernidade bem menos ousada tendendo ao expressionismo com algo *Art Déco*, e investisse num projeto similar ao projeto de Mendonça. A diretoria não aceitou a sugestão, o que futuramente seria lamentado devido ao grande sucesso do projeto do arquiteto da capital⁶.

Figura 2. Clube do Comércio, estado atual.
Fonte – Fotos de Marcos Flávio Teitelroit Bueno.

O prédio só foi inaugurado em 1957⁷, um ano após o falecimento de Holanda Mendonça, e com o passar do tempo foi sofrendo alterações. As principais foram a supressão da sacada/balcão, a mudança na pintura do prédio (utilizando dois tons de azul), o fechamento total do salão de festas por motivos acústicos, e uma ampliação que estendeu o prédio ao longo da Rua Nelson Ehlers, utilizando a mesma modenatura da fachada norte e tornando a composição mais horizontalizada. Hoje, o edifício se encontra em estado razoável de conservação apesar das reformas, da pintura azul, e das placas de propaganda do térreo, tão mal colocadas que fazem com que a percepção do *pilotis*, que conferia leveza ao edifício, se perca quase completamente. Apesar das mudanças, o prédio do Clube do Comércio ainda consegue se destacar na morfologia urbana do centro de Erechim, como uma proposta diferenciada de arquitetura moderna

⁶ Conforme entrevista concedida por Firmino Girardello à comissão organizadora do livro “Álbum Fotográfico da História de Erechim”, em 1992.

⁷ www.clubedocomercio.com

brasileira que ainda demonstra sua vinculação à chamada “escola carioca” e sua qualidade de linguagem.

A repercussão do projeto do Clube do Comércio de Erechim foi tanta, que alguns anos depois Holanda Mendonça foi chamado pelo Dr. Zanin para mais um encargo na cidade. Data de outubro de 1953 o projeto para o Edifício Zanin, situado num lote exatamente ao lado do clube, na Avenida Maurício Cardoso. A construção ficou a cargo do engenheiro Firmino Girardello através da Construtora Gaúcha, que haviam solicitado projeto do clube três anos antes. O terreno era de frente pequena e grande profundidade, nos moldes daqueles que Mendonça já estava acostumado a trabalhar em Porto Alegre. O programa de uso misto previa a construção de um pequeno edifício de apartamentos com lojas no térreo e uma grande sala de cinema.

Na proposta de Mendonça, um térreo recuado deixava à mostra a linha frontal de colunas criando um passeio resguardado para aqueles que se aproximavam do edifício. Os três vãos gerados pelas quatro colunas determinavam as frentes de duas lojas nas extremidades e o grande acesso centralizado. A loja mais a norte era pequena em comparação com a locada a sul, porém as duas tinham, através de escada helicoidal, acesso a uma área considerável de sobreloja servida de sanitário. O vão central entre as lojas era um espaço amplo e aberto, onde a bilheteria conformava uma ilha com atendimento nos dois lados. Atrás dela, o *Foyer* tinha a norte um canteiro curvado que conformava um banco e direcionava à passagem de saída lateral do cinema. Na frente, uma larga escada enquadrada por duas colunas que “descansavam” em canteiros, vencia um metro de desnível para a entrada do cinema. Dividindo este espaço transversalmente, uma divisória em tijolo de vidro criava um espaço que, a norte, tinha o arranque de uma escada em “L”, servindo de acesso à plateia superior e aos apartamentos dos andares acima.

Ultrapassando as grandes portas que se abriam na parede de vidro se chegava à sala de espera, organizada por quatro colunas dispostas regularmente, tendo ao fundo uma divisória curva na qual um pequeno lago com bordas revestidas em pedra cobria a base. Nas laterais espaços de espera se configuravam com bancos ao longo das paredes. Por essas laterais podia-se acessar a grande sala do cinema que ao todo, contando a plateia superior, tinha capacidade para pouco mais de mil pessoas. A sala era bastante alongada e tinha fosso para orquestra e palco, com três camarins ao fundo. Apresentava conformação de teatro, inclusive com um considerável urdimento. As características deste pavimento nos possibilitam facilmente perceber a importância pública da edificação e a confiança que os empreendedores tiveram na figura do arquiteto, na esperança de que ele provesse à cidade mais um equipamento irradiador da aura de modernidade que a cidade almejava.

No segundo pavimento uma área de distribuição dá acesso aos sanitários divididos por sexo, à plateia superior e, subindo uma escada na parte norte, aos apartamentos acima. No terceiro pavimento a saída da escada é franca com a entrada de um apartamento que domina toda a faixa leste da edificação. Com vestíbulo, sala de jantar e áreas de serviço voltadas para um poço de ventilação, seus três quartos e sala de estar vinculam-se a uma grande sacada na frente oeste que ocupa toda a fachada. Na faixa leste uma sala alongada serve de depósito de filmes, de onde parte a escada para a cabine de projeção que ocupa espaço no nível acima.

Figura 3. Edifício Zanin, Planta baixa do térreo, outubro de 1953.
Fonte – Arquivo da Construtora Gaúcha.

Subindo pela escada principal os apartamentos acima têm suas portas de entrada vinculadas a um corredor posicionado transversalmente ao lote. Quatro apartamentos duplex são dispostos nos quadrantes de uma planta que tende a uma configuração quadrada. Nesse nível os apartamentos são servidos de vestíbulo e depósito, e cozinha e sala que, nas unidades vinculadas à avenida, são contemplados com uma grande sacada que domina toda a frente da edificação. Os apartamentos de fundos têm os mesmos ambientes, porém as sacadas acabam se transformando em terraços com iluminação bastante prejudicada pela proximidade com a caixa da plateia superior do cinema. As cozinhas destas unidades são ventiladas e iluminadas por um poço centralizado que serve também o corredor social do prédio. No vestíbulo de entrada acontecem as escadas que levam ao segundo andar dos apartamentos, chegando num espaço de distribuição que já liga aos quartos posicionados em fita ao longo das fachadas leste e oeste. Os banheiros são agrupados mais no centro da planta, em torno do poço que proporciona a ventilação.

Quando pensamos em apartamentos duplex dentro da arquitetura moderna é difícil não lembrar as unidades de habitação da *Unité* de Marselha⁸, de Le Corbusier, porém a compartimentação e a distribuição em planta um tanto confusa dos apartamentos do Edifício Zanin se afastam daquela proposta, quase que a antagonizando. A experiência espacial dos apartamentos duplex sobrepostos e acoplados das *Unités* não parece ser a base para o projeto de Mendonça. Aqui o modo de vida mais tradicional ainda se mostra dominante, e os apartamentos duplex tentam reproduzir o sobrado geminado ou em fita recorrentes no espaço urbano brasileiro na primeira metade do século XX, não permitindo uma exploração arquitetônica ou espacial mais renovadora. Na realidade, nem mesmo sabemos se o próprio arquiteto estava familiarizado ou almejasse tal exploração em Erechim.

Externamente, o edifício se apresenta basicamente como um pequeno prédio de volumetria simples e fachadas sóbrias que não demonstra a potência de sua grande sala de cinema. O chamamento ao espetáculo se dá na medida em que o usuário transpassa o térreo poroso e convidativo e ingressa num cenário novo, bastante rico e instigante. A *promenade* arquitetônica é também aqui uma referência no tratamento dos espaços comuns, guiando os usuários de forma didática na descoberta dos ambientes e no encaminhamento ao salão principal.

A fachada simétrica e homogênea é composta por uma retícula regular, uma grelha de grandes alvéolos sobreposta a uma superfície onde as sacadas predominam. Como a

⁸ Para mais informações sobre a unidade de Marselha ver LE CORBUSIER. "Oeuvre Complète: 1946 – 1952". Zurich: Editions Girsberger Zürich, v.7, 1953. Para Firminy-Vert ver LE CORBUSIER. "Oeuvre Complète: 1965-1969". Zurich: Editions Girsberger Zürich, v. 7, 1970.

modulação da grelha não guarda relação com a estrutura ou a distribuição interna dos espaços, a utilização das sacadas toma o papel de elemento chave de transição que permite o tratamento homogêneo. Encerrados nos alvéolos, conjuntos de *brises* metálicos móveis em chapa curvada protegem as sacadas da insolação oeste. Estes *brises* dominavam completamente a fachada no projeto original. Na execução, entretanto, optou-se por duas faixas onde eles ocupassem apenas a porção superior do alvéolo, liberando totalmente a visual das sacadas para a avenida nestes trechos.

A referência à linguagem da moderna escola carioca está claramente presente em alguns princípios compositivos, no uso e tratamento dos elementos de arquitetura, especialmente grelha e *brises*, e na resolução dos ambientes propostos por Mendonça. Ainda que a planta dos apartamentos se apresente de forma bastante conservadora e compartimentada, em alguns momentos, como nas sacadas e nos espaços de entrada do térreo, a independência da estrutura se mostra como elemento formal importante na composição e organização dos espaços. Além disso, algumas semelhanças com outros projetos merecem ser mencionadas, como a relação programática e compositiva com a proposta de Niemeyer para o jornal *Tribuna Popular*, de 1945, e com o tratamento em *brises* do projeto para a sede do Instituto de Previdência do Estado, projetado pelo mesmo Niemeyer para Porto Alegre em 1942, e não construído. O próprio Holanda Mendonça, à época do projeto para o Edifício Zanin (1953), já tinha utilizado o tratamento de alvéolos de fachada com *brises* verticais no segundo pavimento do projeto para a Residência Jorge Casado d’Azevedo em Porto Alegre, de 1950-51.

Figura 05. Edifício Zanin, Carlos Alberto de Holanda Mendonça, 1953.
Fonte – [foto](#) de Marcos Flávio Teitelroït Bueno.

Mesmo com as limitações econômicas e técnicas inerentes à construção civil numa cidade do interior do estado do Rio Grande do Sul durante o início da década de 1950, o prédio respondeu de forma bastante satisfatória aos anseios do cliente e da população de Erechim na busca de uma arquitetura inovadora, que buscava colaborar na transformação da imagem provinciana da cidade a simbolizar um novo espírito de progresso e modernidade.

Os dois projetos representaram uma abertura significativa no interior do estado para a arquitetura moderna brasileira da linha carioca, possibilitando a divulgação e aceitação da linguagem e de suas características inovadoras e “revolucionárias” mesmo em situações urbanas acanhadas e provincianas. A partir deles, diversos empreendimentos foram planejados e construídos em outras cidades médias do interior do estado, como Passo Fundo, Caxias do Sul, Bagé e Santa Maria, muito em função do sucesso gerado pela imagem de modernidade transmitida pelas edificações de Mendonça. Até hoje o Clube do Comércio de Erechim é festejado como “o primeiro edifício moderno do interior do estado”, ainda que saibamos que tanto o projeto como a construção do Mercado Público de Uruguaiana, do mesmo Mendonça, são de data anterior.

Ao projetar em Erechim, Mendonça tinha pouco mais de três anos de formado, mas estava familiarizado e já manipulava com destreza o repertório de formas da arquitetura moderna brasileira, difundindo-a pelo interior. No Clube do Comércio, o tema da grelha de alvéolos verticais com brises incorporados do MES era utilizado antes mesmo de Porto Alegre; no Edifício Zanin, o tema dos brises verticais metálicos móveis era usado simultaneamente à capital. Na historiografia, é normalmente ressaltado o trabalho seminal dos mestres (Lucio Costa, Niemeyer, Reidy, os irmãos Roberto), o papel exemplar de seus projetos na divulgação da arquitetura moderna, e a sua apropriação e difusão através das revistas, da academia (os Cursos de Arquitetura) e das instituições profissionais (os IABs). Aqui trazemos à luz a importância da prática profissional de arquitetos pioneiros⁹, formados pela ENBA e depois pela FNA, que de forma isolada ou desarticulada, e a partir de leituras muitas vezes ingênuas de seus fundamentos e repertório formal, vão levar a arquitetura moderna brasileira às capitais regionais e ao interior, contribuindo para que, ao final dos anos 50, ela já estivesse claramente hegemônica em todo o país.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABREU FILHO, Silvio B. de; LUCCAS, Luis H. Haas A falta que ela nos faz: reflexões sobre a perda da arquitetura moderna em Porto Alegre. ARQtexto 3-4, 2003.
- BASTOS, Maria Alice J.; ZEIN, Ruth V. Brasil: arquiteturas após 1950. São Paulo: Perspectiva, 2010.
- BUENO, Marcos Favio Teitelroit. A obra do arquiteto Carlos Alberto de Holanda Mendonça. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: PROPAR/UFRGS, 2012.
- CECHET, Rosane Maria e outros. Álbum Fotográfico da História de Erechim. Erechim: EDELBRA, 2000.
- LE CORBUSIER. Oeuvre Complète: 1946-1952. Zurich: Girseberger, V.7, 1953.
- SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil: 1900-1990. São Paulo: EdUSP, 1997.
- XAVIER, Alberto; MIZOGUCHI, Ivan. Arquitetura Moderna em Porto Alegre. São Paulo: Pini, 1987.

⁹ Segawa os trata como “arquitetos peregrinos, nômades, migrantes” no capítulo “A Afirmação de uma Hegemonia” do livro *Arquiteturas no Brasil: 1900-1990* (SEGAWA, 1999, p. 129-157).